

ACADEMIA TOOLS4CAP MÓDULO V

EL PAPEL DE LAS HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS INNOVADORAS EN EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA VERDE Y LOS ECOESQUEMAS DE LA PAC

Informe destacado

Introducción

La aplicación eficaz de las herramientas de modelización desempeña un papel clave en el desarrollo de **unos Planes Estratégicos (PE) de la PAC, inclusivos, sólidos y alineados con el Nuevo Modelo de Aplicación** (New Delivery Model). En este nuevo enfoque se pasa del cumplimiento al rendimiento, reequilibrando las responsabilidades entre los distintos niveles de la administración y exigiendo el diseño de intervenciones nacionales basadas en las necesidades locales y regionales específicas identificadas durante la fase de diagnóstico. Para ello, las herramientas cuantitativas pueden proporcionar la base analítica necesaria para crear estrategias nacionales adaptables y transparentes que cumplan con los objetivos generales de la UE.

Este informe se basa en el trabajo de la [Academia Tools4CAP](#) - Módulo V, diseñado para ofrecer una orientación más clara sobre el uso de las herramientas de modelización, y en el que se analizan, al mismo tiempo, las principales ventajas, limitaciones y obstáculos para su correcta aplicación. Además, en el módulo se incluye un espacio para la demostración práctica de estas herramientas dentro de los Planes Estratégicos de la PAC a través de escenarios concretos y los casos de estudio de los Países Bajos y la región francesa de Occitania.

ORGANIZADOR:

26 DE JUNIO DE 2025

EN LÍNEA

39 PARTICIPANTES de 17 PAÍSES

(Autoridades públicas, órganos de gobierno, investigadores, innovadores y otras partes interesadas del sector agrícola)

PRESENTACIONES Y GRABACIONES [AQUÍ](#)

Si ve este icono, haga clic para ver la presentación

Si ve este icono, haga clic para ver el vídeo

Principales aspectos destacados del módulo

El **Módulo V** de la [Academia Tools4CAP](#), organizado por la Asociación Europea para la Innovación en el Desarrollo Local ([AEIDL](#)), sirvió de presentación de las herramientas de modelización y previsión, vinculadas a **métodos cuantitativos innovadores orientados al análisis del impacto de los eco-esquemas y la arquitectura verde** en los Planes Estratégicos de la PAC. El módulo se celebró a través de plataformas digitales el 26 de junio de 2025, con la participación de 39 profesionales de 17 países diferentes.

Este módulo se basa en el trabajo realizado por [Wageningen Social & Economic Research](#) (WSER), tal y como se detalla en el informe [Directrices Metodológicas](#), cuyo objetivo principal es animar a los usuarios finales a la aplicación de herramientas de modelización durante el diseño e implementación de los Planes Estratégicos de la PAC.

El uso de herramientas de modelización adecuadas desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la eficacia y el carácter integrador de los Planes Estratégicos de la PAC y de adaptar los planes a las exigencias del Nuevo Modelo de Ejecución, creando Planes Estratégicos sólidos, adaptables y transparentes alineados con los objetivos a escala de la UE.

Ana González, de Wageningen Social & Economic Research, destacó que las herramientas de modelización ofrecen perspectivas cuantitativas que **pueden ayudar a comprender mejor las complejas relaciones entre los aspectos económicos, medioambientales y sociales**, incluidas las propias compensaciones, lo cual es clave para incorporar enfoques integradores en la elaboración de políticas públicas. Para una aplicación "informativa", también es necesario que los modelos representen las variables más significativas, así como las interacciones dentro del sistema, lo que a veces requiere de la combinación de conocimientos específicos en materia de economía o agronomía. Las herramientas (utilizadas de forma aislada o combinada) deben abarcar todas las fases de la cadena de suministro y reflejar adecuadamente las dinámicas del mercado, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, el comportamiento, las decisiones de las personas agricultoras y las condiciones locales.

Este módulo forma parte de la [Academia Tools4CAP](#), cuyo objetivo es proporcionar un marco para el desarrollo de capacidades y el aprendizaje entre iguales con el fin de desarrollar un programa de formación atractivo y adaptado a las necesidades de los usuarios finales. [Tools4CAP](#), coordinado por [ECORYS](#), es un proyecto integrado en el Programa Horizonte en el que participan 21 organizaciones asociadas de 18 países de la UE con una destacada experiencia en cuestiones económicas, medioambientales, climáticas y sociales, nuevas fuentes de datos y tecnologías de seguimiento, así como en la participación de las partes interesadas, datos e indicadores sociales, medioambientales y relacionados con el bienestar animal, en contextos de desarrollo agrícola y rural.

Panorama general: Herramientas de modelización

Ana González

Wageningen Social & Economic Research

Las directrices presentadas en el quinto módulo se elaboraron en el marco de la tarea [Selección y desarrollo de herramientas cuantitativas innovadoras](#). Algunas de estas herramientas han sido seleccionadas para ser implementadas en los estudios de caso llevados a cabo en el [Replication lab: demostración, apoyo a la adaptación y asimilación](#).

En el contexto de Tools4CAP, la etiqueta "herramientas de modelización" hace referencia a un **conjunto de modelos matemáticos/econométricos y metodologías de análisis para llevar a cabo evaluaciones ex ante y ex post de la PAC**, generando pruebas cuantitativas basadas en datos estadísticos. Estas herramientas desempeñan un papel muy interesante, ya que proporcionan una metodología específica para llevar a cabo la evaluación ex ante del impacto potencial de las medidas políticas alternativas, así como para las evaluaciones intermedias y las evaluaciones ex post. En resumen, **el papel de estas herramientas es proporcionar una visión cuantitativa para ayudar a las personas responsables del diseño de las políticas a comprender los impactos potenciales, así como los impactos que se han generado hasta el momento**, favoreciendo una toma de decisiones más informada.

Las directrices presentadas durante el módulo se han elaborado prestando especial atención a los aspectos prácticos, ilustrando la potencial contribución de estas herramientas al proceso de elaboración de políticas. Es por ello por lo que la atención en esta sesión se centra en compartir lecciones clave que podrían ser útiles cuando se piense en realizar un tipo de análisis similar en otros contextos.

Aunque ninguna herramienta puede abordar por sí sola todas las cuestiones políticas, el uso adecuado de las herramientas de modelización puede apoyar de forma significativa una gestión más adaptada. Las herramientas de modelización permiten a las personas responsables del diseño de las políticas a anticipar tendencias, simular impactos políticos y evaluar diversos escenarios, mejorando así la coherencia, legitimidad y transparencia de los PEs.

Ana González, Wageningen Social & Economic Research

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS
Herramientas de modelización a gran escala	Modelos cuantitativos que se centran en la simulación de escenarios, intervenciones o impactos. En el contexto de Tools4CAP, por "gran escala" se entienden los modelos de ámbito comunitario o mundial, incluidos los detalles a nivel de los Estados miembros	<ul style="list-style-type: none"> • AGMEMOD • CAPRI • GLOBIOM • MAGNET • MITERRA-Europe
Herramientas de modelización a pequeña escala	Conjunto heterogéneo de herramientas. También incluye modelos de simulación. En algunos casos, su ámbito geográfico es más limitado que en el caso anterior, por ejemplo, sólo abarcan un país. Estas herramientas también tienen un mayor nivel de granularidad, y pueden incluir regiones y/o tipos de explotaciones. Esta categoría también incluye herramientas de modelización que tienen una estructura más sencilla (por ejemplo, calculadoras basadas en Excel)	<ul style="list-style-type: none"> • Herramienta de simulación de granjas ecológicas • Herramienta de cálculo de la renta agraria basada en la RICA • FARMDYN • Modelo FAPRI Irlanda • FARMIS (DE) • FMI-CAP • KOBALAMI (NL) • Herramienta iTFarm (SI)
Economía experimental	Permite generar datos en un entorno controlado para analizar las relaciones entre la intervención de interés y el comportamiento real o las intenciones declaradas de las personas	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorio (experimentos de laboratorio) • Experimentos de campo contextualizados • Ensayo controlado aleatorio • Experimento de elección discreta (EED)

¿Qué pasos hay que seguir cuando se utilizan herramientas de modelización?

- 1 **Para empezar** – Los usuarios finales definen las políticas o cuestiones a investigar y las transmiten al equipo de modelización adecuadamente experimentado.
- 2 **Esfuerzo conjunto** – Los usuarios finales y el equipo de investigación definen el escenario y acuerdan los supuestos y los indicadores de resultados que se obtendrán.
- 3 **Ejecución del modelo** – El equipo de modelización recopila los datos que necesita el modelo, simula el escenario y finalmente genera los resultados.
- 4 **Validación** – Los resultados del modelo se comparten con las partes interesadas para su validación.
- 5 **Finalización** – Los comentarios de los agentes y partes interesadas se utilizan para afinar el ejercicio de modelización y obtener los resultados finales.

Para concluir esta primera visión general, cabe destacar que **el éxito en la implementación de las herramientas de modelización depende no sólo de la capacidad técnica, sino también de una estrecha colaboración entre las personas encargadas del diseño del modelaje y las personas responsables del diseño de las políticas**. Para lograrlo, la capacitación, una comunicación clara de las hipótesis y los resultados, la validación por las partes interesadas y una divulgación específica y dirigida son elementos fundamentales.

Experimento de elección discreta en la región de Occitania

Pauline Mace

Oréade-Brèche

Durante el Módulo, **Pauline Mace (Oréade-Brèche)** presentó la herramienta, así como todos los elementos, componentes y oportunidades que incluye. El DCE proporciona un método estructurado y basado en pruebas para **comprender las preferencias y comportamientos de las personas agricultoras** en relación con las medidas agroambientales, donde se incluye una estimación de la disposición que tienen estas personas para pagar o aceptar los atributos específicos que se contemplan en el experimento.

La herramienta también contribuye a **mejorar la transparencia, la coherencia y la participación de las partes interesadas** en el ciclo político, estimulando la inscripción en diversos escenarios políticos, favoreciendo una evaluación ex ante más ajustada y el diseño de intervenciones específicas apropiadas.

	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 0
Atributo 1 - Restricciones agrícolas	Nivel 1 - Moderado (uso reducido de plaguicidas)	Nivel 3 - Estricto (sin uso de plaguicidas)	Ninguna de las propuestas me parece adecuada: no estoy dispuesto a participar en el régimen en estas condiciones.
Atributo 2 - Duración del contrato	Nivel 3 - 3 años	Nivel 1 - 5 años	
Atributo 3 - Importe del pago	Nivel 2 - 150 euros por hectárea	Nivel 3 - 200 euros por hectárea	
Usted elige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Componentes básicos del DCE

Herramienta DCE paso a paso:

- ✓ El primer paso consiste en **definir el objetivo de evaluación o diseño, identificando el contexto de decisión**. Para ello es necesario la investigación documental, las consultas y los talleres.
- ✓ El segundo paso consiste en **desarrollar atributos y niveles, identificando, refinando y validando los atributos relevantes para la política**. Las principales tareas para esta etapa están relacionadas con la revisión bibliográfica, las entrevistas y los grupos de discusión.
- ✓ El siguiente paso consiste en **definir sus características clave y sus variaciones**. Esto debe hacerse de la mano de la Autoridad de Gestión y, lo que es más importante, hablando con las personas agricultoras así como con otras partes interesadas para asegurarse de que las decisiones que se están tomando se ajustan a la realidad.
- ✓ Diseño experimental y creación de combinaciones entre tareas estadísticamente eficientes, así como la elección del método (exclusión voluntaria, elección forzada, etc.). Durante esta fase, es importante utilizar programas de diseño como [Ngené](#) o [JMP](#).
- ✓ **Diseñar, probar y perfeccionar la encuesta para garantizar su claridad, coherencia y comprensión por parte de los encuestados**. Antes del lanzamiento, se recomienda probar la encuesta con un pequeño grupo de personas agricultoras, lo que ayudaría a ajustar la encuesta y a perfeccionar el diseño experimental final.
- ✓ **Realización de la recogida de datos**. Esta es la fase en la que se envía la encuesta a las personas agricultoras y son ellas quienes eligen sus opciones. Se pueden lanzar los cuestionarios vía online (opción preferida) o entrevistas con personas expertas.
- ✓ La última etapa consiste en **estimar las utilidades parciales, las preferencias del modelo y la heterogeneidad** (análisis estadístico y conclusiones), traduciendo los resultados del modelo en información práctica. Los programas econométricos (R o Stata) serían de gran ayuda.
- ✓ Por último, la **elaboración de informes, la comunicación y la difusión de los resultados** a los responsables de la toma de decisiones y las partes interesadas podrían fin a esta metodología.

El Experimento de Elección Discreta (DCE por sus siglas en inglés) es un método cuantitativo de preferencias declaradas que se utiliza para captar cómo valoran los individuos las distintas características de las políticas a la hora de tomar la decisión de inscribirse (o no) en un régimen. Esta herramienta ayuda a las personas responsables de la toma de decisiones a diseñar intervenciones políticas eficaces, optimizando la aceptación.

Pauline Mace, Oréade-Brèche

Preguntas, reflexiones e inquietudes sobre el caso francés

Durante el espacio de participación, se plantearon algunas cuestiones adicionales, lo que facilitó profundizar de forma más concreta y práctica en las dimensiones metodológicas del caso francés.

Las principales preguntas se relacionaron con cuestiones estadísticas, vinculadas a la **solidez del modelo y la interpretación de los resultados**. Una de las preguntas se planteó en relación al número ideal de entrevistas necesarias para garantizar la validez de los datos y, *si bien se recomiendan al menos 100 respuestas, el número exacto se ajusta a la complejidad del diseño, destacando la existencia de una fórmula específica para su cálculo*. Se señaló que esta fórmula tiene en cuenta el número de atributos a estimar, el número de posibles tareas a elegir por encuestado y el número de alternativas por tarea.

En cuanto a las **principales ventajas de utilizar la DCE en el diseño y evaluación de los Planes Estratégicos**

de la PAC, los asistentes señalaron una mejor comprensión de las preferencias reales de las personas agricultoras, la estimación de la disposición a pagar/aceptar para ajustar los niveles de pagos o la mejora de la orientación y pertinencia de las medidas agroambientales como las más ajustadas para su uso.

La interpretación de los valores de utilidad también suscitó interés entre los participantes. Se aclaró que, *aunque la estimación directa de la disposición a pagar no era un objetivo en este caso, estos valores son cruciales para comprender la importancia relativa de los atributos, incluso sin una monetización explícita*. De hecho, se abordó la ausencia de una variable monetaria en el diseño, explicando que, aunque teóricamente es posible, por razones metodológicas y contextuales se omitió en favor de resultados realistas y precisos dentro del ámbito del estudio.

Herramienta de simulación de esquemas ecológicos en los Países Bajos

Roel Jongeneel

Wageningen Social & Economic Research

Remco Schreuder

RVO (organismo pagador neerlandés)

En los Países Bajos, la intervención se centra en el **análisis y la recalibración de los eco-esquemas**, un sistema de recompensas flexible y basado en puntos, adaptado a las características específicas de cada explotación. La finalidad del sistema es contribuir a la consecución de cinco objetivos medioambientales a través de 22 *ecoactividades*. Esta estructura pretende ser **flexible y justa, reconociendo las diferencias regionales** y la estructura individual de las explotaciones.

Una parte fundamental de este trabajo se centra en establecer umbrales de puntos para los distintos modelos de rendimiento (bronce-plata-oro) y decidir cómo se

distribuyen los puntos entre los cinco objetivos en las distintas regiones. Para ello, el modelo se apoya en un marco de modelización que combina [FARMDYN](#) (simulación de la toma de decisiones en las explotaciones y su impacto económico), [AGMEMOD](#) (proyecta los precios de mercado) y el [simulador del régimen ecológico](#) (calcula los pagos). La combinación de estas herramientas permite evaluar cómo los cambios en el diseño del régimen afectan a la participación de las personas agricultoras y a los resultados de los pagos. Aunque la integración completa está aún en fase de desarrollo, su uso combinado ya proporciona un valioso apoyo para la planificación y el ajuste del programa.

La co-creación del sistema con las personas agricultoras en este trabajo resultó muy eficaz y se destaca como una lección de experiencia. La combinación de pruebas piloto sobre el terreno y la modelización científica aportaron un valor añadido muy significativo. Sin embargo, se observó que el uso de estos modelos en una fase más temprana del proceso -antes de que empezaran las pruebas piloto- podría haber mejorado el diseño.

Roel Jongeneel, Wageningen Social & Economic Research

Por otro lado, también se mencionó la importancia del **Sistema de Calificación de la Sostenibilidad** (SRS, por sus siglas en inglés), desarrollado por el gobierno y apoyado por las personas agricultoras y las partes interesadas, que **evalúa las explotaciones agrícolas en función de sus acciones de sostenibilidad** en ámbitos

como el clima, los recursos naturales, la biodiversidad o el paisaje. Cada objetivo tiene sus propios indicadores clave de rendimiento (KPI), y las personas agricultoras ganan puntos aplicando las medidas pertinentes. El número de puntos total obtenido determina el pago económico que reciben por hectárea.

Como cada explotación es diferente, se utiliza un porcentaje de pago medio para garantizar la equidad, aunque la cantidad real puede variar en función de la puntuación que obtiene la explotación.

Remco Schreuder, RVO

Preguntas, reflexiones y preocupaciones sobre el modelo holandés

Durante la sesión, los asistentes plantearon varias preguntas que permitieron profundizar en la metodología y la aplicación de este modelo. Una de ellas se relaciona con, **cómo tienen en cuenta estos modelos el posible impacto ambiental**. Se explicó que, aunque los ecosistemas están diseñados fundamentalmente para

reducir el impacto ambiental y climático, y el marco teórico incluye indicadores para medir estos resultados, el trabajo se ajustó por limitaciones de recursos. Se subraya que la atención se centró, principalmente, en el apoyo directo a las personas agricultoras en su transición hacia prácticas más sostenibles a través de los incentivos.

También se plantearon dudas sobre la viabilidad de aplicar estos modelos con eficacia, dado que los plazos, a menudo, son muy ajustados, asociados a procesos específicos como las evaluaciones ex ante. Se aclaró que es absolutamente posible: *incluso en plazos limitados, estos modelos pueden establecer una base sólida para el posterior diseño de intervenciones, mejorando significativamente la calidad y la fiabilidad del desarrollo de políticas, aunque no se aproveche todo su potencial en las primeras fases* (Remco Schreuder, organismo pagador de la PAC holandesa).

El debate también se centró en la aplicación práctica de este modelo, si **se aplicaban los mismos valores de puntos para las medidas en todos los Países Bajos** y cómo se supervisaba su aplicación en las explotaciones. Se mencionó que, *a pesar de las diferencias contextuales entre las regiones neerlandesas, el sistema de puntos para cada medida se mantenía coherente en todo el país*: la aplicación en las explotaciones se controlaba mediante diversas actividades de seguimiento, adaptadas a los distintos tipos de explotaciones.

También se preguntó **por el área de impacto o los elementos del modelo que consideran que podrían ser reproducidos en otros países y regiones**. Las respuestas muestran que el sistema de puntos del menú, la participación activa de las personas agricultoras, y la herramienta de simulación serían los puntos más importantes para poder llevar a cabo un ejercicio de replicabilidad.

Otra pregunta clave que se planteó se relacionó directamente con el calendario para la **revisión ex ante e intermedia, y sus implicaciones para la adaptación de las políticas**. Se explicó que, para este periodo, la revisión comenzó en 2023, con una recogida intensiva de datos que continuó a lo largo de 2024. Las mediciones se ajustaron para reflejar la diversidad de los tipos de explotaciones, *recogiendo información, principalmente, para incorporar en el proceso de toma de decisiones de la próxima Política Agrícola Común (PAC), siendo una tarea de naturaleza continua, que sin duda puede aportar valiosas ideas para posibles ajustes programáticos*.

Espacio para el debate abierto y la reflexión entre los participantes

Durante la sesión se habilitó un espacio final de participación con las personas asistentes para fomentar un intercambio más interactivo de ideas, experiencias y opiniones. A través de aplicaciones digitales, se abordaron algunos aspectos como **los retos más significativos para la adopción de este tipo de herramientas** en el contexto nacional, o **el tipo de recursos y apoyos necesarios para su implementación**.

Cabe destacar que las limitaciones de tiempo, el ciclo político, las limitaciones en la disponibilidad, el acceso y la

calidad de los datos o la compleja realidad de los sistemas agroalimentarios fueron los retos más frecuentemente señalados. Además, los asistentes incluyeron como otros retos: *la disponibilidad y capacidad de las personas encargadas del diseño del modelado, la voluntad política de utilizar este tipo de herramientas o la disposición de las autoridades locales a tramitar, evaluar y pagar la financiación, ya que la mayoría de estas iniciativas se ven obstaculizadas por la burocracia*.

¿Cuál de los siguientes elementos considera que puede ser un desafío para la aplicación práctica y el impacto de estas herramientas cuantitativas innovadoras?

Entre los recursos y mecanismos de apoyo identificados por las personas asistentes para afrontar eficazmente los retos señalados, y garantizar el éxito de la aplicación, se destacaron varias áreas clave para la correcta adaptación de estas herramientas en el contexto local:

- **Herramientas de formación práctica**, porque la gente necesita aprender a utilizarlas eficazmente. Para ello se necesitan enfoques de formación basados en la práctica y en escenarios realistas;
- **Un enfoque concreto y multiactores**, que requiere un esfuerzo de colaboración en el que participen todas las partes interesadas;
- **Un proceso de capacitación técnica y desarrollo de capacidades**, para mejorar estas competencias a nivel local;
- **Respuestas rápidas de los organismos locales**, que garanticen que los problemas no se agraven y que los usuarios reciban asistencia a tiempo;

- **Equipos dedicados a aplicar estas herramientas**, para una implementación sostenida y un impacto máximo; y, por último,
- **Favorecer un entorno coherente, interesante y bien estructurado** para la adopción de estas herramientas.

Nube de trabajo que resume la sesión

Próximos pasos

La sesión de formación de la Academia concluyó con una serie de próximos pasos, entre ellos que el material de la reunión y el informe sobre los principales elementos debatidos estarán disponibles en la página del evento y en el canal de YouTube.

Todas las presentaciones y grabaciones están disponibles en la [página del evento](#).

Participe en el proyecto, [aquí](#).

O suscríbase al boletín, [aquí](#).

Próximamente se publicarán [aquí](#) nuevos módulos de formación de la Academia.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

